

**NOVAS FORMAS DE VULNERABILIDADE DA PESSOA HUMANA NO
MUNDO *ONLIFE*: A PUBLICIDADE COMPORTAMENTAL ONLINE E A
AUTONOMIA DO INDIVÍDUO**

NEW FORMS OF HUMAN VULNERABILITY IN THE ONLINE WORLD: ONLINE
BEHAVIORAL ADVERTISING AND INDIVIDUAL AUTONOMY

Haide Maria Hupffer¹
Gabriel Cemin Petry²

RESUMO:

Na sociedade hiperconectada e vigiada, em que cada indivíduo pode fazer parte de milhares de bancos dados, a prática da publicidade comportamental online (*Online Behavioural Advertising* – OBA) ocorre em ambientes cada vez mais inteligentes e intrusivos, os quais são capazes de provocar impactos na autonomia do ser humano e no livre desenvolvimento da personalidade, devido a extensa coleta e tratamento de dados comportamentais sobre determinada pessoa. O presente estudo objetivo examinar as novas formas de vulnerabilidade do ser humano no mundo *onlife* (a fusão do *online* e *off-line*) pela utilização da técnica de OBA e como as análises preditivas para fins de indução do comportamento afetam a sua autonomia. A pesquisa é exploratória e descritiva com utilização do método dedutivo. No que tange as técnicas de procedimento, utiliza-se a revisão da literatura, pesquisa bibliográfica e documental. Conclui-se que o poder de controle das novas tecnologias digitais, alimentadas com o rastreamento das atividades comportamentais online e off-line, é capaz de afetar de forma radical a liberdade de escolha do ser humano, inclusive na formação de seu pensamento, razão pela qual podem implicar em ofensa à dignidade da pessoa humana. Os dados pessoais comportamentais são valiosos insumos para empresas que utilizam a técnica de OBA, razão pela qual é necessária uma forte tutela do direito à proteção de dados pessoais e autodeterminação informativa.

PALAVRAS-CHAVE:

Publicidade comportamental online. Direitos Fundamentais. LGPD. Direito digital. Livre desenvolvimento da personalidade.

ABSTRACT:

¹Pós-Doutora e Doutora em Direito pela UNISINOS. Pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental e no Curso de Direito da Universidade Feevale. Líder do Grupo de Pesquisa CNPq/Feevale Direito e Desenvolvimento. Líder do Projeto de Pesquisa FAPERGS: Inteligência Artificial e Sociedade de Algoritmos: regulação, riscos discriminatórios, governança e responsabilidades. Líder do Projeto de Pesquisa CNPq/MCTI/FNDCT “Inteligência Artificial para um Futuro Sustentável: Desafios Jurídicos e Éticos” E-mail: haide@feevale.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4965-9258>

²Graduando em Direito pela FEEVALE.

In a hyperconnected and surveilled society, in which each individual can be part of thousands of databases, the practice of Online Behavioral Advertising (OBA) occurs in increasingly intelligent and intrusive environments, which are capable of causing impacts on the autonomy of the human being and in the free development of the personality, due to the extensive collection and processing of behavioral data about a person. This study aims to examine the new forms of the vulnerability of human beings in the onlife world (the fusion of online and offline) through the use of the OBA technique and how predictive analytics for the purpose of inducing behavior affect their autonomy. The research is exploratory and descriptive using the deductive method. Regarding the procedural techniques, it is used the literature review, bibliographical and documentary research. It is concluded that the power of control of new digital technologies, fed with the tracking of online and offline behavioral activities, is capable of radically affect human beings' freedom of choice, including in the formation of their personal thoughts, which is why which may imply an offense to the dignity of the human person. Behavioral personal data are valuable inputs for companies that use the OBA technique, which is why strong protection of the right to protection of personal data and informative self-determination is necessary.

KEYWORDS:

Online behavioral advertising. Fundamental rights. LGPD. Digital Law. Free development of personality.

1. INTRODUÇÃO

Redes de empresas comerciais e de publicidade desenvolvem ferramentas e aplicações cada vez mais sofisticadas, apoiadas em sistemas de Inteligência Artificial (IA), para captar os dados e informações dos consumidores nas diferentes interações *online* propiciadas pela internet. Em sequência, os dados captados são categorizados por algoritmos para enviar anúncios e comunicações individualizadas, assediando e induzindo ao consumo e à leitura de informações não solicitadas. Os dados pessoais, o monitoramento da vida *online* e as informações deixadas nas articulações em redes (internet, aplicativos digitais, plataformas *online*, sítios, plataformas de pesquisa, redes sociais, etc.) são os insumos fundamentais da nova dinâmica da publicidade digital.

A publicidade comportamental *online* é moldada por redes de publicidade que transformam os inputs informacionais deixados no mundo *online* em mensagens e comunicações individualizadas com objetivos comerciais, políticos e culturais. No entanto, a utilização abusiva dos dados rastreados no mundo *online* para predizer e influenciar o movimento do consumidor podem interferir na sua autonomia e na

liberdade, ou seja, as numerosas possibilidades do mundo digital em disseminar anúncios, mensagens e comunicações a fim de modificar o comportamento estão se tornando uma ameaça à autonomia humana e ao livre desenvolvimento da personalidade.

A prática de direcionamento de publicidades/mensagens/informações e a forma como os dados dos indivíduos são captados, armazenados, processados e utilizados exigem a atenção da sociedade para assegurar que a comunicação publicitária no mundo *online* seja responsável, ética e transparente. Como exemplo, cita-se o trabalho do *Article 29 Data Protection Working Party* da União Europeia, grupo de trabalho que elaborou documento com orientações práticas sobre a necessária transparência no processamento de dados pessoais, em conformidade com a *General Data Protection Regulation* (GDPR), no diz respeito à prática da publicidade comportamental *online*, com o objetivo de salvaguardar os direitos do consumidor e o direito ao livre desenvolvimento da personalidade.

A partir do exposto, objetiva-se no presente estudo observar a prática da publicidade e manipulação comportamental *online* e seu poder de induzir comportamentos individuais e coletivos, bem como os desafios dessa prática à autonomia, privacidade, liberdade de consumo e livre desenvolvimento da personalidade humana neste novo contexto de mundo *onlife* (produto da fusão entre *online* e *off-line*). Neste sentido, pretende-se analisar a dependência humana e os impactos das novas tecnologias da informação e da comunicação na sociedade sob a ótica da publicidade comportamental *online* e do direito à proteção de dados pessoais. A intenção não é apenas criticar os avanços da comunicação e da publicidade online, mas refletir sobre os riscos da manipulação indevida dos dados e das informações pessoais transformadas em anúncios e mensagens dirigidas por redes de publicidade que estão a serviço da biopolítica da sociedade de controle e de consumo.

Em relação aos objetivos, a pesquisa tem caráter exploratório, descritivo e interpretativo. No que diz respeito a metodologia, o desenvolvimento do conteúdo está estruturado no método dedutivo amparado em ampla pesquisa bibliográfica e em documentos nacionais e internacionais. O estudo está dividido em duas partes. A primeira parte trata do mundo *onlife* e o problema da publicidade comportamental online, com a discussão sobre a dependência humana e o impacto das novas tecnologias da informação

e comunicação na sociedade e a análise da técnica da publicidade comportamental *online* e reflexos na autonomia, privacidade, consumo e livre desenvolvimento da personalidade. Quanto a segunda parte, esta procura abordar a publicidade e a manipulação do comportamento sob à ótica do Direito à Proteção de Dados Pessoais, amparada na análise de diplomas legais nacionais e internacionais, bem como bibliografia selecionada.

2. MUNDO *ONLIFE* E O PROBLEMA DA PUBLICIDADE COMPORTAMENTAL ONLINE

Na atualidade, boa parte dos seres humanos comumente vivem rodeados por dispositivos tecnológicos que possibilitam acesso ao mundo *online*. Estes dispositivos, cada vez mais “sofisticados” elevam as possibilidades de comunicação e interação humana com outros humanos e dispositivos, encurtam distâncias físicas, e permitem que o ser humano se expresse e se reinvente no ambiente digital (LÉVY, 2011, p. 33).

O acesso universal à informação e ao conhecimento disponibilizadas pelas novas tecnologias de comunicação inaugura uma nova sociedade nominada por Castells de Sociedade da Informação. As tecnologias utilizadas pela Sociedade da Informação são capazes de alterar “toda uma sociedade, exigindo mais rapidez e instantaneidade nas relações e nos sistemas”. A evolução digital capitaneada pela Internet ao conectar a sociedade em rede, está também integrando o “mundo em redes globais de instrumentalidade” (CASTELLS, 2003, p. 44-46), gerando uma enorme gama de comunidades virtuais que vão moldando o comportamento individual, o comportamento coletivo e a organização social (CASTELLS, 2019, p. 78).

O novo paradigma da sociedade é a informação. Para observar a economia da informação e a economia informacional, Castells faz uma distinção entre “Sociedade da Informação” e “Sociedade Informacional”. A primeira está relacionada ao papel da informação na sociedade em sentido amplo, “por exemplo, como comunicação de conhecimento”. Por sua vez, o termo informacional “indica o atributo de uma forma específica de organização social em que a geração, o processamento e a transmissão da informação tornam-se as fontes fundamentais de produtividade e poder devido às novas condições tecnológicas surgidas nesse período histórico”. O autor registra que essa

diferenciação permite “uma caracterização mais precisa das transformações atuais, além da sensata observação de que a informação e os conhecimentos são importantes para nossa sociedade” (CASTELLS, 2012, p. 64-65).

O principal ativo e a maior riqueza da sociedade da informação são as próprias informações e dados que passam a ser “indispensável ao desempenho de qualquer atividade” e se mostra como uma “nova forma de organização social, política e econômica” (VIEIRA, 2007, p. 177), sendo equiparado por alguns autores como “o novo petróleo” (HOFFMANN-RIEM, 2021, p. 19-21). Castells alerta que o novo paradigma tecnológico ao estar organizado “em torno de novas tecnologias da informação, mais flexíveis e poderosas, possibilitam que a própria informação se torne o produto do processo produtivo” (CASTELLS, 2019, p. 119).

A internet, segundo Bauman, oferece inúmeras formas interativas de conexões e possibilita manter os indivíduos informados sobre fatos políticos, econômicos, jurídicos, culturais, notícias mais comentadas, músicas mais ouvidas, tendências da moda, o dia a dia de celebridades, festivais mais comentados, por exemplo. Estar informado sobre o que ocorre em qualquer área auxilia a “atualizar os conteúdos e a redistribuir as ênfases na imagem da pessoa”. Tudo é criado sob medida no mundo online. Para muitas pessoas, é a “quantidade de conexões e não a qualidade que faz toda a diferença para as chances de sucesso ou de fracasso” no mundo online. Os defensores entusiastas da vida online buscam convencer que estar conectado mais benefícios do que malefícios para os indivíduos. Bauman chama a atenção que é preciso ser realista e ter presente que “os impactos das novas tecnologias de comunicação são como os feitos da economia liderada pelos bancos, em que os ganhos tendem a ser privatizados, e as perdas socializadas”. Os danos colaterais em muitas situações podem ser desproporcionalmente maiores que os benefícios (BAUMAN, 2010, p. 20-22).

Para Bauman, o que move a vida online é a possibilidade infinita de contatos “plausíveis e factíveis” que não exigem esforços para fortalecer vínculos, pois com uma simples tecla de “excluir” e de “remover spams” é possível descartar interações mais profundas e compromissos “de longo prazo”. No mundo online é possível remodelar a “identidade” e a “rede” sempre que o indivíduo sentir vontade ou necessidade, ou seja, a identidade passa a ser descartável e facilmente abandonável, o que Bauman classifica de

“*biodegradabilidade da identidade*”. Na sociedade líquida, a dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo, cedo ou tarde, tornam as relações humanas fragmentárias e descontínuas. A vida online favorece a distância entre os seres humanos e o outro passa a ser um objeto de apreciação estética. Bauman alerta que, se de um lado as redes sociais são úteis sob diferentes aspectos e prazerosas, a vida online também pode ser uma armadilha para os indivíduos. A invasão massiva das novas tecnologias são as cicatrizes dos novos tempos (BAUMAN, 2010, p. 18-19).

Assim como Alice, personagem da obra de Lewis Carroll, o ser humano é facilmente encantado pelo tecnológico coelho branco e, por conseguinte, convenientemente é levado até “O País das Maravilhas Digital”, localidade onde o indivíduo prova da própria desilusão ao perceber que o mágico e gratuito acesso aos serviços oferecidos digitalmente, na verdade, são uma forma de alimentação dos “capitalistas de vigilância” que se alimentam dos dados e informações que, de bom grado, são disponibilizados (ZUBOFF, 2020).

O próximo sub tópico dedica-se a analisar o advento do mundo *onlife*, que incorpora os novos desafios do desenvolvimento de novas tecnologias da informação e comunicação (TICs) mais intrusivas, a fusão do mundo *online* e *off-line*, com ambientes inteligentes cada vez mais presentes no meio físico, bem como o impacto de seu uso e desenvolvimento na sociedade e na condição humana.

2.1. O MUNDO *ONLIFE*: A DEPENDÊNCIA HUMANA E O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA SOCIEDADE

Segundo sustenta o filósofo da informação Luciano Floridi, o termo “*onlife*” consiste em um neologia que corresponde a experiência de uma realidade “hiperconectada” em que não se faz mais possível realizar uma distinção precisa entre o que é *online* e *off-line* (FLORIDI, 2015). As novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs) acabam justamente por modificar o mundo na medida em que criam novas realidades e alteram a concepção sobre o mundo físico, afetando de forma radical a condição humana: metamorfoseando a relação do ser humano consigo mesmos, com os

outros e com o mundo (THE ONLIFE INITIATIVE, 2015, p. 2). No que atine a essa transição para o mundo *onlife*, atenta Floridi que “o mundo digital-online está transbordando para o mundo analógico-*off-line* e fundindo-se com ele” (FLORIDI, 2014, p. 43).

Nesta esteira, como afirma Wolfgang Hoffmann-Riem, o aperfeiçoamento da transformação digital depende do entrelaçar dos mundos *online* e *off-line*. De fato, afirma Hoffmann-Riem, ao falar da Internet das Coisas e das TICs, que as novas tecnologias desenvolvidas, muito embora associadas geralmente ao plano exclusivamente digital, estão adentrando cada vez mais os espaços físicos da sociedade: esse seria o caso do desenvolvimento de tecnologias “ciberfísicas”, possibilitando um debate acerca da “*Internet of Everything*”, “Indústria 4.0” e “Ambientes Inteligentes”. A terminologia “*onlife*” é abordada por Hoffmann-Riem como o termo que deixa claro que “nossas vidas não estão nem *on-line* nem *off-line*, mas que um novo tipo de mundo – o mundo *onlife* – está começando a se formar” (HOFFMANN-RIEM, 2021, p. 25-26). Essa posição alinha-se ao entendimento de Hildebrandt, no sentido de que se mostra adequado o emprego do termo *onlife*, especialmente, considerando a notável fusão das TICs no plano físico: algo como se “nossos arredores físicos estivessem se tornando vivos” (HILDEBRANDT, 2015, p. 42), graças, por exemplo, as agências baseadas em dados.

Para Hildebrandt, as consequências do uso e dependência destas tecnologias tem o poder de metamorfosear as pessoas, neste mundo *onlife*, em inconscientes digitais (“*digital unconscious*”) (HOFFMANN-RIEM, 2021, p. 26), objetos de controle inconsciente por meio de “*Pre-emptive Computing Systems*”: “em vez de perguntar sobre suas preferências ou discutir seus desejos, um ambiente inteligente deve estimar quais intervenções pode realizar em seu nome, sem perturbá-lo” (HILDEBRANDT, 2015, p. 42-60). O direcionamento humano passa despercebido, quase como se invisível fosse e jamais tivesse ocorrido, sendo possível questionar se determinada decisão é ou foi realmente fruto do desejo do próprio indivíduo.

As máquinas de café espiariam você e adivinhariam suas preferências em termos de açúcar, leite e até mesmo tempo; as geladeiras pediam o leite antes que você acabasse e os carros inteligentes se conectariam ao gerenciamento de tráfego para guiá-lo por uma estrada com menos congestionamento. O cenário rosa de um ambiente que funciona como um mordomo invisível que atende às suas preferências antes que você se dê conta delas pode ter sido projetado como uma

ferramenta de marketing, ele resume bem a inocência e o conforto da computação preventiva eficaz (HILDEBRANDT, 2015, p. 60).

À ótica de Wolfgang Hoffmann-Riem, a utilizações de tais sistemas pode elidir a capacidade de reflexão consciente, bem como a liberdade de escolha e, com isso, um dos princípios mais básicos das sociedades modernas: a autonomia humana. Assenta, neste sentido, que “embora a autonomia seja legalmente garantida [...] seu exercício pode, de fato, ser prejudicado por controles externos tecnicamente sólidos, que não são ou são dificilmente reconhecidos como tal” (HOFFMANN-RIEM, 2021, p. 26). Antes que você perceba que está com fome, o mordomo invisível já ordenou a comida que justamente precisava – e, mesmo que não se saiba a hora do despertar de seu apetite e tampouco o que gostaria para sua refeição, ela vem na hora certa e com o sabor certo. Antes que se forme uma intenção, a motivação subjacente é resolvida (“*subliminal interventions*”) e o indivíduo é “liberto” ou “aliviado” da necessidade de tomar uma decisão. Nas palavras de Hildebrandt, não se trata de um mordomo, mas sim de infraestruturas da comunicação e informação que determinam o ambiente, a mente estendida e o eu, de forma que as “*subliminal interventions*” são formadas por um inconsciente digital que envolve o ser no mundo físico (HILDEBRANDT, 2015, p. 62).

Quem jogará xadrez com o mestre que é capaz de antecipar todos os seus movimentos com base em seu histórico em outras partidas e o seu comportamento? Certamente jogará aquele que desconheça tal condição pré-existente na partida: o “mestre oculto”. Neste caso, em razão do conhecimento prévio do mestre oculto, acerca dos dados, informações, histórico, intenções e, entre outros, o comportamento do outro jogador, o adversário será conduzido, sem sequer perceber, à um fatal xeque-mate.

Com base em tal analogia, Hildebrandt destaca o valor da antecipação de movimentos para o mercado digital: os dados, pessoais ou não, fornecem poder àquele que os maneja (os “mestres ocultos”), de forma a poder interferir nos interesses, influenciar decisões e operações mentais – sendo que o valor destes serviços subirá, caso o indivíduo, usuário, eleitor, consumidor (etc.) seja incapaz de identificar que dados compõem seus escores ou “*data points*” (HILDEBRANDT, 2015, p. 59). Segundo Eric Siegel, dados são sempre dotados de natureza preditiva – eis uma de suas características “petrolíferas” do uso de dados – podendo serem utilizados em sistemas de Inteligência

Artificial (IA), através de “*Machine Learning*”, para realizar Análises Preditivas (AP): “tecnologia que aprende a partir da experiência (dados) para prever o comportamento futuro de indivíduos a fim de gerar melhores decisões” (SIEGEL, 2017, p. 13). Aí o questionamento: para quem?

Ainda segundo Siegel, todas as informações e dados acerca de determinado indivíduo podem ser importantes para fins preditivos, especialmente aqueles voltados ao comportamento do indivíduo: consumir, pensar, trabalhar, demitir-se, votar, ter filhos, amar, divorciar-se, cometer erros, mentir, trair, morrer, roubar e etc. Tais interações e previsões digitais têm o poder de causar significantes efeitos no mundo físico, das mais diversas formas, como através da exibição de anúncios, recomendações e descontos a consumidores, auxílios governamentais, influência em condenações e investigações criminais, empréstimos financeiros, diagnósticos e tratamentos médicos, entre outros (SIEGEL, 2017, p. 11-15). Acerca da coleta e uso de dados comportamentais para fins preditivos, prossegue Siegel:

Na verdade, é normalmente o que os indivíduos *fizeram* que prevê o que eles *farão*. E a AP se alimenta dos dados que vão além dos dados demográficos infecundos, ainda que essenciais, como localização e gênero para incluir *preditores comportamentais* como, frequência, compras, atividade financeira e utilização de produtos como chamadas e navegação na internet. Esses comportamentos são em geral os mais valiosos – é sempre um comportamento que buscamos prever, e de fato comportamento prevê comportamento. Como disse Jean-Paul Sartre: “O verdadeiro eu [de um homem] é dito por suas ações” (SIEGEL, 2017, p. 97).

Neste sentido, as possibilidades de controle oriundas das novas tecnologias digitais ultrapassam, de forma quantitativa e qualitativa, as tradicionais formas de influência da mídia (HOFFMANN-RIEM, 2021, p. 62). De fato, com este avanço cada vez mais invasivo das TICs, é possível observar as seguintes transformações: i] a indefinição da distinção entre o plano da realidade e do digital; ii] a opacidade entre o humano, a máquina e a natureza; iii] a reversão da “escassez” de informação para a abundância informativa; iv] a mudança da primazia das entidades para as interações (THE ONLIFE INITIATIVE, 2015, p. 2-3). Nas palavras de Floridi, para pessoas que vivem

em sociedades “*hiper-históricas*” (FLORIDI, 2014, p. 3; FLORIDI, 2015, p. 41)³, uma das consequências da informatização dos ambientes comuns é justamente a experiência da vida *onlife*: uma infosfera que cada vez mais está sincronizada, deslocalizada e correlacionada (FLORIDI, 2014, p. 48).

Pode-se destacar, neste sentido, que com o advento do “*machine learning*”, por exemplo, as novas tecnologias da informação e comunicação ultrapassam a condição de meros instrumentos que operam de acordo com as instruções de um indivíduo; ao contrário, como sugerido pela “*The Onlife Initiative*” na obra “*The Onlife Manifesto*”: explorando os inúmeros e crescentes bancos de dados existentes, que são armazenados, utilizados e retroalimentados com outras formas de máquinas, tais artefatos podem atuar de maneira autônoma para criar uma infinidade de espaços personalizados (THE ONLIFE INITIATIVE, 2015, p. 6).

As aplicações, neste mesmo sentido, também podem ocorrer de forma autônoma e personalizada, sem que os usuários tenham conhecimento de sua utilização. Sobre isso, destaca Abby Ohlheise que, em maio de 2021, jovens usuárias do aplicativo “*Tik Tok*” relataram ter olhado para suas câmeras, durante o uso do *app*, e visto um rosto que não era o seu. Os “filtros de beleza”, por livre escolha dos usuários, são utilizados para modificar as feições faciais dos usuários *online* (lábios, maquiagem, formato do rosto, olhos, etc.); no entanto, não de forma impositiva, como relatado. Em que pese possa tratar-se de “*bug*” temporário, segundo Amy Niu, os efeitos psicológicos dele ainda poderiam ter um impacto na forma com que as pessoas veem elas mesmas (OHLHEISE, 2021).

Como visto, os acontecimentos *online*, i.e. no mundo digital, causam efeitos práticos no mundo *off-line*, o mundo físico e desconectado, cada vez mais dependente do uso e desenvolvimento das TICs. Mais do que isso, neste novo mundo *onlife*, os efeitos das novas tecnologias estão igualmente influenciando a forma com que é encarado o corpo e como é formada a identidade, eis que, segundo Floridi, estas “são as tecnologias

³ Para Luciano Floridi, com base no uso e dependência das TICs, é possível dividir sociedades humanas em três categorias conceituais. A pré-história: período anterior ao uso e desenvolvimento das TICs; A história: onde o bem-estar individual e social está relacionado ao uso e desenvolvimento das TICs, e; hiper-história: onde o bem-estar individual e coletivo está estabelecido de forma dependente do uso e desenvolvimento das TICs (FLORIDI, 2014, p. 3; FLORIDI, 2015, p. 41).

mais poderosas do ‘eu’ [*self*] ao qual já fomos expostos” (FLORIDI, 2014, p. 59). Pierre Lévy, ao discorrer sobre a virtualização do corpo, atenta que se trata de uma nova etapa no processo de autocriação humano, na qual o corpo se multiplica (LÉVY, 2011, p. 27). Neste sentido, prossegue Lévy:

Correndo o risco de sermos redundantes, lembremos que essa virtualização é analisável essencialmente como mudança de identidade, passagem de uma solução particular a uma problemática geral ou transformação de uma atividade especial e circunscrita em funcionamento não localizado, dessincronizado e coletivizado. A virtualização do corpo não é portanto uma desencarnação, mas uma reinvenção, uma reencarnação, uma multiplicação, uma vetorização, uma heterogênesse do humano (LÉVY, 2011, p. 33).

Sobre os efeitos do digital sob o corpo humano, atenta Lévy que “Criamos para nós mesmos organismos virtuais que enriquecem nosso universo sensível sem nos impor a dor” (LÉVY, 2011, p. 33). A dor implicada pelos danos da restrição da liberdade física, com todas as suas sequelas, parece não se aplicar ao corpo virtual, o qual, segundo Ulrich Beck, além de estar sob constante vigilância, está sujeito a novos riscos invisíveis (BECK, 2018, p. 185) que põem em xeque a sua liberdade digital. Dado ao seu caráter imaterial, essa liberdade morre sem que o corpo humano seja alvo de flagelamento, ameaçando, contudo, a privacidade, a liberdade e a autonomia humana (BECK, 2018, p. 187).

No contexto, para “*The Onlife Initiative*”, exercer liberdade, igualdade e alteridade mostra-se uma questão problemática, considerando a existência de identidades e interações cada vez mais mediadas e calculadas, como é o caso da prática de “perfisamentos” (“*profiling*”), discriminação de preços e, inclusive, a publicidade direcionada (“*targeted advertising*”). Ademais, põe-se em foco a proteção de um atributo humano indispensável para autonomia do indivíduo: a sua atenção, que muitas vezes é encarada como um mero produto no mercado digital. No entanto, a atenção merece a devida proteção, bem como deve estar atrelada a direitos fundamentais como a privacidade e a integridade do corpo (THE ONLIFE INITIATIVE, 2015, p. 5-8).

O corpo, como destacado por Stefano Rodotà, encontra-se *fragmentado*: cada indivíduo pode fazer parte de milhares de bancos de dados, bem como, com a coleta e o tratamento dos dados pessoais, de forma cada vez mais massiva e intrusiva, faz-se viva a discussão acerca da “própria identidade da pessoa, que encontra-se fragmentada e

localizada em diversos lugares, as vezes indeterminados, ou mesmo intangíveis” (RODOTÀ, 2008, p. 156). Neste sentido, alerta Rodotà que:

A sociedade da vigilância não desaparece; ao contrário, aproveita as novas oportunidades para se fortalecer. Ao mesmo tempo, emerge, e consolida-se, a sociedade da classificação, na qual está ínsita a possibilidade de produção incessante de perfis individuais, familiares, de grupo. Desta forma, a pessoa, a cada momento, pode se tornar o usuário privilegiado de um serviço, o destinatário de uma participação política, o alvo de uma campanha publicitária, ou o excluído da possibilidade de aproveitar determinadas oportunidades sociais (RODOTÀ, 2008, p. 157) .

Como sugere Hildebrandt, tecnologias como os ambientes inteligentes (“*Smart Environments*”) já são realidade, estão presentes ao redor e, inclusive, até mesmo dentro de alguns indivíduos, coletando e armazenando dados pessoais e informações, valendo-se destas para antecipar suas decisões e comportamentos segundo as preferências e informações apuradas, bem como “são usados para prever, antecipar e, assim, gerenciar futuros estados de espírito, escolhas e decisões, por exemplo no caso de publicidade comportamental” (HILDEBRANDT, 2015, p. 163 e 166).⁴ A publicidade comportamental online será alvo de análise no próximo tópico.

2.2. A TÉCNICA DE ONLINE BEHAVIOURAL ADVERTISING (OBA): NOVOS DESAFIOS PARA A AUTONOMIA, PRIVACIDADE, CONSUMO E LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE HUMANA

Na nova ordem social da sociedade informacional, Bauman atenta à existência de uma armadilha para o indivíduo: fato de que os perfis de mídia social, histórico das atividades online, registros e cliques de navegação na internet, são monitorados constantemente por revelarem informações importantes dos indivíduos e que são transformadas em dados por empresas para serem utilizadas para promover o consumo

⁴ Para Hildebrandt, a publicidade comportamental corresponde a uma prática da possível segunda dimensão do mundo *onlife*, sendo a primeira correspondente a gestão da reputação e auto publicação. Sobre a segunda dimensão, ainda elenca outros exemplos práticos, a saber: serviços baseados em localização, detecção de fraude, cálculos atuariais, assistência médica remota, neuromarketing ou perfis criminais (HILDEBRANDT, 2015, p. 163 e 166).

de produtos e serviços (BAUMAN, 2008, p. 20-22). Como visto, na sociedade informacional, os dados pessoais são valiosos insumos para empresas de publicidade.

A sociedade informacional se caracteriza pelos “encontros dos potenciais consumidores com os potenciais objetos de consumo que tendem a se tornar as principais unidades na rede peculiar de interações humanas conhecidas, de maneira abreviada, como “sociedade de consumidores” (BAUMAN, 2008, p. 19). A condição para que a sociedade de consumidores funcione de modo adequado está no volume de dados e informações pessoais que cada indivíduo deixa nas diferentes interações da vida *online* e, que podem ser transformados em poder para as empresas que se apropriam dos dados, para tornar a comunicação com os consumidores mais eficientes.

O método de personalização de publicidade - orientado por tecnologia e desenvolvido com algoritmos que coletam dados do comportamento online dos consumidores - utilizado na seleção de qual anúncio exibir é a definição para o acrônimo OBA (Publicidade Comportamental Online). Redes de empresas de publicidade que atendem outras empresas direcionam anúncios publicitários em milhares de sites a partir do rastreamento das visitas de consumidores. Para as empresas anunciantes, a OBA é uma nova forma para alcançar com mais efetividade o público-alvo pela entrega *online* de anúncios dirigidos aos consumidores, ou seja, individualizados ao perfil comportamental *online* de cada consumidor. Prova é que “as receitas de publicidade online estão crescendo rapidamente e batendo recordes a cada ano. A indústria afirma que a OBA cria anúncios mais relevantes e eficientes e aumenta os efeitos dos anúncios” (BOERMAN; KRUIKEMEIER; ZUIDERVEEN BORGESIJUS, 2017, p. 363-364).

Portanto, a OBA é identificada como um direcionamento comportamental em que os anúncios são ajustados a partir do perfil online do consumidor. A OBA se caracteriza por: i] monitorar ou rastrear o comportamento online dos consumidores; ii] usar os dados coletados para segmentar anúncios publicitários individualmente. O comportamento online do consumidor mapeado inclui desde dados de “navegação na Web, dados de consumo de mídia (vídeos assistidos), compras, históricos de pesquisa, dados de uso de aplicativos” até “respostas de cliques e conteúdos de comunicação” (exemplo: o que as pessoas escrevem nos e-mails, como pelo Gmail) ou postam em sites de redes sociais

(Facebook, Instagram) (BOERMAN; KRUIKEMEIER; ZUIDERVEEN BORGESIUS, 2017, p. 364).

Repisa-se: a publicidade direcionada objetiva essencialmente a personalização de ofertas e anúncios com base na informação e dados extraídos do perfil de determinado usuário, permitindo o direcionamento de produtos que sejam compatíveis ou previsivelmente desejáveis pelo usuário (RUARO, 2017). A publicidade direcionada, conforme preceitua Bruno Bioni, pode ser subdividida em: i] contextual; ii] segmentada, e; iii] comportamental (BIONI, 2020, p. 15).

A publicidade contextual corresponde à um aspecto objetivo e está voltada ao ambiente (seja *online*, seja *off-line*) onde será propagado e ao objeto que está sendo anunciado. A publicidade segmentada diz respeito ao aspecto subjetivo: o público alvo de determinado anúncio, de forma a segmentar a publicidade a um determinado tipo de consumidor (idosos, mulheres, crianças, etc.), por exemplo. A publicidade comportamental, por fim, é mais eficiente que as demais, justamente, por ampliar o nível de personalização dos direcionamentos. Neste sentido, “por meio de diversas ferramentas tecnológicas, dentre as quais se destacam os cookies, tornou-se possível rastrear a navegação do usuário e, por conseguinte, inferir seus interesses para correlacioná-los aos anúncios publicitários” (BIONI, 2020, p. 16).

Como exposto por Siegel, o segredo das análises preditivas é justamente a ação do indivíduo, que revelará seu comportamento e, também, seus possíveis próximos passos ou desejos (SIEGEL, 2017, p. 97). Neste sentido, segundo disposto pelo “*Article 29 Working Party*” (29WP), em seu parecer sobre a manipulação do comportamento para fins publicitários, a publicidade comportamental online, ou “*online behavioural advertising*” (OBA), consiste justamente na observação do comportamento de determinados indivíduos durante o tempo, estudando as suas ações, sites em que tem acessado, suas pesquisas, interações e cliques, palavras-chave, dentre outros. Com esta coleta extensa, e por vezes integrada de dados, busca-se desenvolver um perfil específico para o indivíduo e direcionar anúncios baseados na informação comportamental apurada (UNIÃO EUROPEIA, 2010).

A publicidade direcionada comportamental é uma ferramenta de extrema rentabilidade para diversas empresas, no ramo da publicidade ou não (BIONI, 2020, p.

18), sendo que o conhecimento sobre o consumidor, sob à ótica de Regina Linden Ruaro e Fernando Inglez de Souza Machado, justamente, permite o atendimento a especificações individuais, culminando em uma “customização do fornecimento de produtos e serviços, e, com o amparo pelos mecanismos automatizados de tratamento de dados, a consequente customização pode ser feita em larga escala” (RUARO, 2017).

Estar-se-á diante do que é nomeado “*economia de desmembramento do corpo eletrônico*”, que, conforme suscitado por Rodotà, está fragmentado e acessível (RODOTÀ, 2008, p. 156): uma porção de informações e dados pessoais é cambiada em troca de acesso gratuito a determinado serviço ou produto. Trata-se, pois, de uma dinâmica comercial denominada de “*zero-price advertisement business model*” onde, segundo Bioni, a contraprestação pelo acesso à determinado produto ou serviço não é essencialmente monetária, mas, sim, através da disponibilização dos dados pessoais do usuário, que possibilita a publicidade direcionada e, conseqüentemente, o lucro pelo bem de consumo ofertado. Em outras palavras o usuário/consumidor torna-se o próprio produto (BIONI, 2020, p. 22).

No mundo *onlife*, as sociedades estão andado rumo à uma dependência das TICs para o bem-estar individual e coletivo, ambientes inteligentes fazem-se cada vez mais presentes e integrados, coletando e armazenando dados sobre os indivíduos, e, aliados a ferramentas como *Machine Learning*, a eficácia da publicidade comportamental online é otimizada, de forma a, com base na assimetria de informação, possibilitar novas formas de traçar estratégias de marketing direcionado, bem como “permitem e até encorajam os anunciantes a explorar as vulnerabilidades psicológicas dos consumidores, adaptando a publicidade às suas características e vulnerabilidades” (GALLI, 2021, p. 111). Neste sentido, a utilização de publicidade comportamental *online* pode implicar em uma vulneração do usuário em sua condição de consumidor de serviços e produtos *online*, considerando a exploração - e manipulação - de possíveis vulnerabilidades extraídas dos dados e informações coletadas pelas empresas.

Segundo Borgesius, o OBA desdobra-se em cinco fases, quais sejam: i] coleta de dados sobre o comportamento das pessoas online (através de *cookies* ou outras formas de rastreamento); ii] o armazenamento dos dados, vinculando-o a um identificador único; iii] a análise dos dados para que possa se extrair informações relevantes sobre os

consumidores e usuários; iv] o compartilhamento dos dados para empresas parceiras (distintas da que realizou a coleta), e, por fim; v] *targeting advertising*, realizando a entrega automatizada de anúncios e direcionamentos na web e na página do próprio consumidor usuário (GALLI, 2021, p. 113). Como é perceptível, a coleta e tratamento de dados pessoais e informações sobre os hábitos e comportamento do usuário *online* é de grande relevância para a prática de OBA, atraindo, por essa razão, preocupações atreladas à proteção dos dados pessoais coletados e utilizados neste processo.

O perfilhamento *online* igualmente é uma ferramenta importante para a prática de OBA, pois torna possível para as empresas de publicidade classificar o consumidor com base em suas informações pessoais e no seu comportamento *online* e, assim, enviar anúncios publicitários direcionados e individualizados, o que possibilita uma maior chance de persuadi-lo. Entretanto, para o livre desenvolvimento da personalidade individual a OBA pode ser prejudicial, visto que ao basear-se nos rastros deixados nas interfaces *online*, a liberdade e o poder de determinar o fluxo de suas informações na sociedade é constantemente vigiado e monitorado para objetivos não muito claros e não autorizados, levantando preocupação acerca do grau de interferência destas práticas na formação do pensamento e personalidade dos indivíduos.

A Diretiva 2016/680 (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho estabelece regras sobre a proteção das pessoas singulares relativas ao “tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, detecção ou repressão de infrações penais ou execução de sanções penais, incluindo a salvaguarda e prevenção de ameaças à segurança pública”. Pelo artigo 1º, inciso I, letra “a”, os Estados-Membros devem assegurar “a proteção dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas singulares e, em especial, o seu direito à proteção”. No artigo 3º, inciso II, conceituam “*definição de perfis*” como sendo “qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais que consista em utilizar esses dados pessoais para avaliar certos aspectos pessoais de uma pessoa singular, nomeadamente para analisar ou prever aspectos relacionados com o seu desempenho profissional, a sua situação econômica, saúde, preferências pessoais, interesses, fiabilidade, comportamento, localização ou deslocações” (UNIÃO EUROPEIA, 2016). Este entendimento está alinhado ao

preceituado no artigo 4º da *General Data Protection Regulation* (GDPR), no que toca ao processo de “*profiling*” (UNIÃO EUROPEIA, 2016).

Além da coleta de dados atrelados às informações sobre o comportamento do usuário, é possível a identificação e tratamento de dados sobre às emoções de determinada pessoa ou grupo de pessoas que se encontra diante de determinada situação. Tome-se por exemplo a plataforma “*Affective Automotive AI*”, que pretende entender o que ocorre dentro de determinado automóvel através de seu sistema de *Deep Learning*, valendo-se do uso de câmeras para medir o estado da cabine do veículo e de seus ocupantes humanos, capturando, segundo a *Affective*, desde emoções complexas e estados cognitivos, como sonolência, raiva e distração, até a identificação de objetos, ocupação, atividade e, inclusive, a presença de cadeiras infantis. Além de controle da iluminação, aquecimento, cinto de segurança e *airbag*, por obviedade, a gestão personalizada da recomendação de conteúdo (*i.e.* direcionamento de produtos de vídeo, música e, especialmente, publicidade) está entre as comodidades ofertadas pela “*Affective Automotive AI*” (AFFECTIVA, 2021).

O rastreamento de emoções permite que desenvolvedores de produtos entendam que recursos provocam determinados tipos de emoções e envolvimento nos usuários – tornando os ambientes inteligentes experiências cada vez mais interativas e adaptativas, podendo otimizar ainda mais a experiência de OBA. No entanto, como no caso da “*Affective Automotive AI*”, seguradoras podem se sentir atraídas a participar deste desmembramento do corpo eletrônico, “beliscando” porções de dados com o intuito de adequar a prestação de seus serviços de seguro, realizando análises de riscos complexas – ou personalizadas- e ofertando prêmios distintos para determinada pessoa (PURDY; ZEALLEY; MASELI, 2019). Segundo atenta Hildebrandt, o acesso a esse tipo de informação pode permitir uma influência direta na escolha de ação do indivíduo; no entanto, o real problema encontra-se no fato de que empresas são capazes de ter acesso a essas informações sem nossa consciência, de forma que não exista reciprocidade, sendo o indivíduo incapaz de entender como se dará essa extração de dados e como e para que fim será interpretada (HILDEBRANDT, 2015, p. 71).

As preocupações sobre a coleta, armazenamento e tratamento de dados para o fim de realização de publicidade comportamental online, assim como técnicas de

direcionamento diversas e filtragem de informação, põem em xeque o desenvolvimento de valores, o desdobramento de emoções, o processamento de experiências e preferências (HOFFMANN-RIEM, 2021, p. 62). Zuboff critica este tipo de técnica, asseverando tratar-se de um novo poder “instrumentário” que opera sua vontade de forma onipresente para “manipular pistas subliminares, comunicações psicologicamente direcionadas, impor arquiteturas de escolha padrão, desencadear dinâmicas de comparação social e cobrar recompensas e punições”, todas essas ações têm o “objetivo de sintonizar, pastorear e modificar remotamente o comportamento humano na direção de resultados e sempre projetado para preservar a ignorância dos usuários” (ZUBOFF, 2020). Segundo Hoffmann-Riem, na atualidade os indivíduos podem estar expostos a condições contratuais impositivas que acabam por ameaçar o livre desenvolvimento da personalidade (HOFFMANN-RIEM, 2021, p. 46), preocupação dividida por Stefano Rodotà (RODOTÀ, 2008, p. 116). A partir do exposto, pode-se dizer que, sem a condição humana de autonomia, ao invés de falar-se de livre desenvolvimento da personalidade, estar-se-ia diante de um verdadeiro “*desenvolvimento livre da personalidade*”.

Poderia o desenvolvimento e uso de técnicas de *Targeted Advertising* e *Online Behavioural Advertising* significar uma ameaça a dignidade da pessoa humana? Este questionamento foi enfrentado por Zuboff, Frischmann e Floridi em maio de 2021. Para Zuboff, essa técnica faz parte do que denomina de “*surveillance advertising*” e compõe o “poder instrumentário”, que, por sua vez, produz efeitos nocivos à autonomia e, por decorrência, a dignidade da pessoa humana. Frischmann, por sua vez, entende que a prática de *Targeted Advertising* por si só não acarreta em danos à dignidade da pessoa humana, mas dependeria das condições e finalidades de seu uso. No entanto, assevera que a autonomia está intimamente conectada à noção de dignidade da pessoa humana – podendo *target ads* (out-put) colocar em risco a dignidade humana justamente por militar o exercício da autonomia humana (FLORIDI; FRISCHMANN; ZUBOFF, 2021).

Respondendo o questionamento supracitado, Floridi atenta, em primeiro lugar, que, ao contrário da composição química da água (H₂O-H₂O), não há uma fórmula concreta e robusta para definição do que é dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, para o autor, está atrelada a ideia de “*human exceptionalism*” – que envolve o senso de autonomia, porém, não de forma exclusiva. Para Floridi, uma das

condições que torna o ser humano especial é justamente a sua “maleabilidade” e, com ela, sua “fragilidade”, podendo ser profundamente afetado pelas novas tecnologias. Desta forma, se a noção de dignidade está atrelada com a maleabilidade e fragilidade humana, práticas mais intrusivas como *Targeted Advertising* podem representar uma forma de violência à dignidade da pessoa humana (FLORIDI; FRISCHMANN; ZUBOFF, 2021). Desta maneira, considerando que, no fenômeno *onlife*, as novas tecnologias têm a capacidade de afetar radicalmente a concepção humana da realidade, das interações sociais coletivas, bem como a concepção de seu “eu” (THE ONLIFE INITIATIVE, 2015, p. 2), em breve síntese, tem-se que a técnica de *Online Behavioral Advertising* oferece novos desafios a sociedade e ao direito, destacado, neste trabalho, três frentes: i] o (des)cabimento da manipulação e direcionamento do usuário/consumidor; ii] a proteção de dados pessoais dos usuários/consumidores, e, especialmente; iii] a influência na autonomia e desenvolvimento da personalidade da pessoa humana por de trás da condição e usuário/consumidor. Os próximos tópicos abordaram estas preocupações do ponto de vista essencialmente jurídico.

3. PUBLICIDADE E MANIPULAÇÃO DO COMPORTAMENTO SOB À ÓTICA DO DIREITO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

De forma inicial nesta parte da análise, apresenta-se o caso hipotético exposto pelo jurista italiano Frederico Galli, que se debruçou sobre o debate das técnicas de *Online Behavioural Advertising* (OBA) como forma de manipulação injusta (*unfair manipulation*), observando as disposições da *General Data Protection Regulation* (GDPR) e *Unfair Commercial Practices* (UCPD). A narrativa hipotética é a seguinte:

Imaginemos o caso de Alice: ela é uma grande fã de viajar para o Extremo Oriente e se inscreveu em um curso de meditação online. Na semana passada, Alice comprou um novo travesseiro e colchão em um site de comércio eletrônico. Ela também visitou dois blogs sobre relaxamento das folhas de chá de ervas indianas. Alice geralmente fica acordada até tarde navegando online. Ela nunca fica offline antes das 3 da manhã de quinta-feira, às 4 da manhã, ela não consegue dormir e começa a jogar seu jogo online favorito. Cada vez que ela passa de nível, ela é alvo de um anúncio que oferece um desconto em uma marca específica de pílulas homeopáticas para dormir que podem reduzir a insônia em apenas 4 semanas. Ela está nervosa e cansada. Ela não está dormindo há muito tempo. Ela clica no anúncio e compra dois pacotes. Esta é uma

estratégia de marketing engenhosa ou uma prática comercial agressiva?
(GALLI, 2021, p. 123)

No caso hipotético suscitado pelo jurista italiano, além de problemática atrelada a uma prática comercial potencialmente agressiva – que será examinada adiante – faz-se possível verificar que o vetor que viabiliza tal prática: o acesso à informação privilegiada e dados pessoais dos usuários. Neste sentido, cabem, por oportuno, dois questionamentos, sendo o primeiro: A prática de publicidade comportamental online representa(ria) uma ameaça à privacidade?

Neste primeiro sentido, em consonância ao que foi exposto sobre a prática de *Online Behavioural Advertising*, destaca-se que “a publicidade comportamental online (OBA) fornece aos usuários da Internet benefícios potenciais (anúncios relevantes) e danos (violação de privacidade) por meio de táticas personalizadas de persuasão secreta” (HAM; NELSON, 2016, p. 689) e, segundo Boerman, Kruikemeier e Borgesius, “essa encoberta [de táticas personalizadas de persuasão] pode ser prejudicial e antiética, pois os consumidores desconhecem os mecanismos de persuasão que envolvem o OBA” (BOERMAN; KRUIKEMEIER; ZUIDERVEEN BORGESIUS, 2017, p. 364). Deste ponto de vista, segundo a WP29, a prática de OBA acaba por provocar preocupação no tocante à proteção de dados e à privacidade (UNIÃO EUROPEIA, 2010).

Segundo atenta Zuboff, atualmente a noção de privacidade não é mais relacionada, de fato, ao privado (*privacy is not private*), visto que a dependência da eficácia de sistemas de controle e da vigilância, pública ou privada, depende essencialmente de “pedaços” de “eu” que é fornecido na vida *online*, ou que, segundo a autora, são secretamente subtraídos dos usuários. Zuboff oferece a noção de que privacidade é algo público (*privacy is public*) considerando que “é um bem coletivo que é lógica e moralmente inseparável dos valores da autonomia humana e da autodeterminação, dos quais depende a privacidade e sem os quais uma sociedade democrática é inimaginável” (ZUBOFF, 2020).

O direito à privacidade é um direito humano, entabulado no texto de diversos diplomas legais internacionais, como a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, e, na ordem jurídica brasileira, uma garantia constitucional disposta no rol de direitos fundamentais do artigo

5º da Constituição Federal de 1988. Do ponto de vista normativo, não paira dúvida de que a técnica de publicidade comportamental *online* deve, de forma impositiva, respeitar e não ultrapassar os limites delineados pela garantia fundamental de privacidade; sendo que, violada, poderá o usuário exigir em juízo que sejam adotadas as providências necessárias para impedir ou cessar o ato que desrespeite a inviolabilidade da vida privada, nos termos do art. 21, do Código Civil de 2002. Acredita-se que os limites da exploração da vida privada – através de OBA - podem ser melhor delineados com uma análise sistemática da recente Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Neste sentido, salta o segundo questionamento relativo ao caso hipotético de Alice, ilustrado por Galli: a prática de publicidade comportamental online deve ser balizada pela LGPD?

Cumprе esclarecer que, em primeiro lugar, o direito à proteção de dados pessoais, no Brasil, foi recentemente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento conjunto das ADI's nº. 6.387, 6.388, 6.389, 6.390 e 6.393 contra a MP nº. 954/2020, como um direito fundamental autônomo e imprescindível para a proteção da autodeterminação informativa do indivíduo e, igualmente, a proteção da dignidade da pessoa humana (MENDES; RODRIGUES JÚNIOR; FONSECA, 2021, p. 61-71). Para Ingo Wolfgang Sarlet, a proteção de dados pessoais, além de tratar-se de um direito humano, é um direito fundamental em sentido i] material, visto que promove a proteção de princípios e direitos constitucionais como a privacidade, livre desenvolvimento da personalidade e dignidade da pessoa humana; ii] formal, considerando que implica em um “parâmetro para o controle de legitimidade constitucional dos atos normativos infraconstitucionais e de atos (e omissões) do Poder Público em geral, ademais de sua projeção na esfera das relações privadas” (SARLET, 2021, p. 21-59). Ainda assim, pode-se ressaltar que está em tramitação a PEC nº. 17/2019, que pretende alterar a Constituição Federal de 1988 para incluir em seu art. 5º, inc. XII, a garantia de proteção de dados pessoais nos meios digitais (BRASIL, 2019).

A LGPD, por seu turno, pretende, conforme o seu art. 2º, a proteção de uma série de direitos e garantias fundamentais, tais como as elencadas nos art. 3º, I e II; art. 4º, II; art. 5º, X e XII; art. 7º, XXVII; e art. 219 da Constituição Federal de 1988 (PINHEIRO, 2021, p. 82-83). Destaca-se, entre os fundamentos constantes no art. 2º da LGPD, a

proteção à liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; o respeito à privacidade e à autodeterminação informativa, e; o livre desenvolvimento da personalidade e dignidade da pessoa humana (BRASIL, 2018).

Cabe destacar, *a priori*, que como visto anteriormente, segundo Borgesium, a técnica de OBA pode ocorrer em cinco fases que demandam o manejo de dados: i] coleta de dados; ii] o armazenamento e vinculação dos dados; iii] a análise dos dados coletados e agrupados; iv] o compartilhamento dos dados, e; v] targeting advertising, em que ocorre a entrega *automatizada* de anúncios e direcionamentos para o usuário/consumidor (GALLI, 2021, p. 113). No caso hipotético relatado anteriormente de Alice, para o fim de publicidade comportamental, tem-se a coleta de várias informações relacionadas à sua pessoa e preferências tais como o fato da usuária ser fã de viajar para Extremo Oriente, ter se inscrito em um curso de meditação online e comprado um colchão em um *e-commerce*, visitado blogs sobre relaxamento de folhas de chá de ervas indiana. No caso, também ocorre a coleta de informações que demonstram o comportamento da mesma *online*, inclusive seu hábito de jogar seu jogo favorito, bem como dados que revelam que a usuária sofre de problemas de insônia. No entanto, a coleta destas informações é capaz de atrair a incidência da LGPD e outras normativas sobre proteção de dados pessoais?

Legislações infraconstitucionais sobre proteção de dados pessoais de diversos países, alinham seu entendimento acerca do conceito de dados pessoais para o escopo de aplicação das leis. Veja-se, por exemplo, para a *Ley n.º 25.326/2000*, da Argentina, consideram-se dados pessoais “*información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables*” (ARGENTINA, 2000); para a *Ley n.º 18.331/2008*, da República Oriental do Uruguai, dados pessoais correspondem a “*información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas determinadas o determinables*” (REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, 2004); para a *Ley n.º 29.733/2011*, do Peru, consideram-se dados pessoais “*toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados*” (PERU, 2011); No México, a *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados* define dados pessoais como “*Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable*” (MÉXICO, 2017). No caso do Brasil, segundo o art. 5º, da LGPD, dados pessoais, para a

aplicação da lei, tratam-se de toda “informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável” (BRASIL, 2018).

No cenário europeu, a WP29, em observância à definição de dados pessoais fornecida pela Diretiva 95/46/EC, elaborou parecer determinando que os métodos de publicidade comportamental online implicam em um processamento de dados pessoais pelas seguintes razões: i] técnicas de OBA geralmente realizam a coleta de endereços de IP e de identificadores únicos através de *cookies* (com seus números de série), de forma a permitir o rastreamento de um usuário de determinado dispositivo e identificá-lo sem ainda que seu nome real seja desconhecido; ii] as informações coletadas, no contexto de OBA, são relacionadas a características, hábitos e o comportamento do usuário/consumidor, sendo tais dados utilizados para influenciar as decisões do indivíduo. Há de se considerar, neste último ponto, que existe a possibilidade de perfis serem vinculados a qualquer momento com informações diretamente identificáveis fornecidas pelo próprio usuário, sendo possível identificar determinada pessoa através de “fusões” de bancos de dados, perdas e vazamento de dados e, inclusive com a cada vez maior disponibilidade de dados pessoais em rede combinados com endereços de IP (UNIÃO EUROPEIA, 2010).

Ainda que singularmente o número de série de determinado *cookie* não permita a identificação de determinado usuário, ele pode ser associado à uma ampla gama de informações, tais como: o endereço de IP do usuário; tipos de navegador; *strings* de identificação; nome de usuário/ID em serviços da web, como redes sociais; formulários *online* preenchidos e termos de pesquisa utilizados, dentre outros. Tal é a posição do *Office of the Privacy Commissioner of Canada*, estabelecendo que as informações coletadas em processos de OBA enquadram-se no conceito de dados pessoais fornecidos pelo artigo 2 da *Personal Information Protection and Electronic Documents Act's* (PIPEDA), qual seja: informação relacionada a um indivíduo identificável (*information about an identifiable individual*) (CANADA, 2015). Neste sentido, prossegue:

Muitas das informações em questão no OBA - cookies de rastreamento de terceiros, endereços IP, configurações do navegador - podem não ser informações pessoais por si mesmas, pois, por si só, podem não dizer nada sobre um indivíduo identificável. No entanto, quando combinadas e usadas com a finalidade de traçar o perfil de um usuário para direcionar anúncios a ele com base em interesses deduzidos, as informações podem se tornar informações

sobre um indivíduo identificável. Um exame mais detalhado dos processos envolvidos na OBA pode ser útil para ilustrar este ponto (CANADA, 2015). (tradução livre pelos autores)

Sob à ótica de Gali, a análise da técnica de OBA é relevante para a GDPR por duas razões principais: i] a prática de publicidade comportamental envolve um complexo processamento de dados pessoais que é utilizado por múltiplas entidades comerciais, razão pela qual cada operação de processamento de dados deve estar em harmonia os princípios e previsões da legislação sobre proteção de dados pessoais; ii] a prática de OBA representa o exemplo mais ubíquo de tomada de decisão automatizada, incluindo os processos de *profiling* (GALLI, 2021, p. 113).

Importante consignar que, sob o texto da LGPD, o § 2º, do art. 12, estabelece que “poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada” (BRASIL, 2018). Neste sentido, autores como Lima destacam que, não sendo efetivo o processo de anonimização, referido no *caput* do referido instrumento, a formação de perfil comportamental enquadrar-se-á como tratamento de dado pessoal (LIMA, 2021). No entanto, interessa destacar que, como visto, a identificação do usuário pode se dar de diversas formas na realização de OBA, sendo inclusive possível identificar determinado usuário com base em seu histórico e hábitos de compras *online* (PINHEIRO, 2021, p. 100).

Considerando a existência de tratamento de dados para a realização da prática de OBA, aplicar-se-á o disposto na LGPD, assim como no caso da GDPR. Neste sentido, a adequação com a LGPD demanda a observância de seus princípios e bases legais para o tratamento dos dados pessoais, conforme o rol de princípios disposto no art. 6º e, igualmente, as bases legais previstas no art. 7º da LGPD, que legitimam o tratamento de dados (LIMA, 2021).

Para determinar a base legal para o tratamento de dados pessoais, no caso de OBA, a WP29 determina, em consonância com a Diretiva 95/46/EC, a utilização do consentimento como base legal (*prior informed consent*) (UNIÃO EUROPEIA, 2010), posição igualmente adotada, por exemplo, pelo *Office of the Privacy Commissioner of Canada*, em relação a PIPEDA (*Meaningful consent*). No entanto, no contexto europeu, a GDPR, em seu *Recital 47*, determina que o processamento de dados pessoais para fins

de marketing pode ser considerado como realizado para um legítimo interesse. Neste sentido, Galli adverte que o debate sobre qual base de tratamento deve prevalecer, no caso de OBA, visto que, no contexto da GDPR, “consentimento depende de um esquema de *opt-in*, enquanto o interesse legítimo reserva ao titular dos dados o direito de contestar quando o processamento é baseado em fins de marketing direto” (GALLI, 2021, p. 113). Ainda assim, o jurista italiano Galli destaca que a base legal do consentimento é emblemática por três razões, em síntese expostas: i] para a coleta de informação através de *cookies*, plataformas de anúncio devem noticiar o uso das ferramentas de rastreamento e buscar o consentimento do usuário; ii] o consentimento explícito fundamenta a isenção de proibição prevista para revisão de decisões automatizadas, segundo o art. 22 da GDPR; iii] consentimento explícito é significativo para a coleta e processamento de categorias de dados especiais previstas no art. 9 da GDPR (GALLI, 2021, p. 115-116) - equivalentes aos dados sensíveis, dispostos no art. 5º, inc. II, da LGPD (BRASIL, 2018)⁵.

O consentimento e o legítimo interesse fazem parte da composição do rol taxativo de bases legais, para o tratamento de dados pessoais, fornecido pelo art. 7º da LGPD, situados, respectivamente, no inc. I e IX. Conceitualmente, o art. 5º, inc. XII, define o consentimento como “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada”; o legítimo interesse, por sua vez, somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, ponderadas em casos concretos, nos termos do art. 10 da LGPD (BRASIL, 2018).

Considerando os riscos na sua utilização, a WP29 repisa, na oportunidade de redação da “*Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679*”, a aplicabilidade, nestes casos, do consentimento como base de dados adequada para o tratamento dos dados pessoais. Sobre a técnica de OBA como forma de decisão automatizada, esclarece a WP29: “isso nos leva também à questão da publicidade online, que cada vez mais depende de ferramentas automatizadas e envolve exclusivamente a tomada de decisão individual automatizada” (UNIÃO EUROPEIA, 2016).

⁵ Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural (BRASIL, 2018).

Sob a ótica de Galli, ao examinar a técnica de OBA como decisão automatizada, é possível realizar a distinção entre OBA fraca (*Soft OBA*) e OBA forte (*Strong OBA*). No primeiro caso, a *Soft OBA* não seria capaz de ter efeitos significativos sobre o titular de dados, sendo equivalente ao processo de *profiling* e, por decorrência, o conjunto de informações coletadas deve ser estar sob a ciência e consentimento do titular de dados. A *Strong OBA*, por outro lado, poderia qualificar-se como uma “tomada de decisão automatizada que tem um efeito significativo semelhante sobre os titulares dos dados, dependendo de: a intrusão das técnicas de coleta de dados; as peculiaridades do contexto do consumidor; a prática publicitária e a exploração das vulnerabilidades pessoais do titular dos dados” (GALLI, 2021, p. 119). Neste último caso, restaria atraída as disposições do art. 22 da GDPR e, no cenário brasileiro, o disposto no artigo 20 e 21 da LGPD. Veja-se o disposto na LGPD:

Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.

§ 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial.

§ 2º Em caso de não oferecimento de informações de que trata o § 1º deste artigo baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais.

[...]

Art. 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo (BRASIL, 2018).

De forma geral, a prática de OBA é alvo de preocupação por diversos países do globo, como, por exemplo, em Hong Kong, China, que em abril de 2014, o “*Office of the Privacy Commissioner for Personal Data*” elaborou um documento com informações que as empresas que abrigam sites devem considerar antes da implantação de ferramentas de rastreamento comportamental online para proteger os dados pessoais dos usuários. Como práticas de transparência, recomendam que os usuários devem ser informados sobre os tipos de informações coletadas ou rastreadas pela empresa, o objetivo da coleta das informações e como essas informações serão coletadas, bem como as ferramentas de coletas e se as informações coletadas serão combinadas com outras informações para

rastrear usuários e por quanto tempo mantidas na empresa. De igual forma, os usuários devem ser informados se um terceiro está coletando ou rastreando as informações comportamentais, qual a finalidade da coleta, que meios o terceiro está usando para coletar os dados e o período de retenção destes dados e se o terceiro posteriormente irá transferir as informações coletadas para outras empresas. No documento, está claro que a responsabilidade em permitir que terceiros colem ou rastreiem os dados dos usuários é da empresa que deu acesso aos dados. O desejo do usuário de não ser rastreado deve ser respeitado e o usuário também deve ser informado sobre o que acontecerá se optar por não ter seus dados rastreados enquanto utilizar o site. Essa diretriz está embasada na liberdade do usuário poder decidir se quer ou não continuar a usar o site (HONG KONG, 2014).

Em Portugal, o ICAP (Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial) disponibilizou um “Guia de Boas Práticas de Comunicações de Marketing Digital e Publicidade Comportamental Online no Âmbito da Auto-Regulação” que tem como referência o DMC – Digital Marketing Communications e o OBA – Online Behavioural Advertising – elaborados pela EASA (*European Advertising Standards Alliance*) (PORTUGAL, 2014).⁶ O referido instrumento estabelece uma série de princípios e recomendações acerca do uso de técnicas intrusivas de publicidade comportamental online, evidenciando a urgência do debate (PORTUGAL, 2014).

Sendo uma organização sem fins lucrativos, com sede em Bruxelas, a EASA reúne 34 (dos quais 26 na Europa) organismos nacionais de auto-regulação publicitária e 16 organizações que representam a Indústria Publicitária (anunciantes, agências e meios de comunicação social, quer os tradicionais quer os Interactivos e Digitais como é o caso do IAB Europa entre outros). O ICAP é membro da EASA desde 1992, ano da sua fundação. A prática de OBA revela sérias preocupações no que toca ao direito do consumidor, sendo pertinente a análise se este tipo de prática comercial não configuraria como abusiva, à luz dos ditames do Código de Defesa do Consumidor, apoiados na LGPD (BIONI, 2021, p. 182). A análise de Galli, alinhada a UCPD, revela, por seu turno, que a OBA não será considerada como prática abusiva e injusta quando não realizada por meio de assédio

⁶ A EASA reúne “34 (dos quais 26 na Europa) organismos nacionais de auto-regulação publicitária e 16 organizações que representam a Indústria Publicitária (anunciantes, agências e meios de comunicação social). O ICAP é membro da EASA desde 1992 (PORTUGAL, 2014).

(bombardeio de anúncios a qualquer momento, inclusive durante o período da noite/madrugada), coerção (psicológica, por meio da exploração de emoções ou vulnerabilidade do consumidor) ou influência indevida (exploração da assimetria de poder informacional), prejudicando o consumidor médio em sua liberdade de escolha e conduta (GALLI, 2021, p. 123-129).

No entanto, a preocupação relacionada ao OBA não se limita ao campo do direito do consumidor ou da proteção de dados, mas, devido ao seu potencial ofensivo à autonomia, põe em xeque o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e, com isso, oferece uma nova forma de vulneração da dignidade da pessoa humana nesse contexto de mundo *onlife*. Reforça-se que a observância da garantia de proteção de dados pessoais, bem como dos princípios, direitos e obrigações da LGPD, fornece guarida à autodeterminação informativa e, com isso, o controle do titular de dados.

4. CONCLUSÃO

As novas tecnologias, frutos da técnica humana, estão por toda parte, atuando nos mais diversos processos e campos da sociedade moderna, abarcando tanto novas oportunidades quanto novos riscos à sociedade informacional. Do processo de digitalização das coisas, o produto de dados pessoais digitais se destaca, sendo comparado comumente ao novo petróleo da modernidade, considerando a elevada gama de possibilidades de mercado, uma vez que é multilateral e capaz de relacionar-se com áreas distintas. Entretanto é preciso observar que a quantidade de produtos e atuações comerciais e políticas derivadas de dados pessoais, assim como a alta rentabilidade e vantagens de controle e poder que ficam nas mãos dos detentores da informação trazem riscos à autonomia e ao livre desenvolvimento da personalidade.

Na sociedade informacional e hiperconectada, empresas utilizam o perfilhamento online para classificar o usuário/consumidor, a partir do rastreamento contínuo dos dados pessoais, dos movimentos no mundo *online* e das informações deixadas nas redes sociais e no ciberespaço nas diferentes interações virtuais. Com técnicas cada vez mais intrusivas, no contexto *onlife*, a sociedade e o indivíduo criam uma dependência do uso e desenvolvimento das TICs, de forma que todo o movimento (tanto *online* quanto *off-line*)

é captado, emoções e falas são decodificadas e o corpo humano (digital) é classificado por algoritmos de Inteligência Artificial para direcionar anúncios, produtos, pessoas, candidatos, informações e induzir o comportamento do indivíduo. Neste novo contexto que se apresenta, o desmembramento do corpo eletrônico é o objetivo que viabiliza um controle guiado ao indivíduo.

Assim, o ser humano hiperconectado do Século XXI é transformado em marionete que se sujeita e se subordina a biopolítica da sociedade de controle e de consumo. Essa prática passa a exigir dos controladores dos dados do mundo *online* obrigações de transparência, equidade e responsabilidade sobre o uso dos dados pessoais e sua utilização comercial pelo mercado. Para além da legislação de proteção de dados pessoais já em vigor em inúmeros países, entende-se que devem ser elaboradas novas diretivas para responsabilizar as redes de publicidade comportamental em relação à publicidade e mensagens direcionadas no mundo *online* e que possam trazer consequências ao livre desenvolvimento da personalidade, à liberdade, à autonomia e aos demais danos ao ser humano.

O estudo demonstra que a prática da Publicidade Comportamental Online abusiva (*Strong OBA*) pode descambar em violações a garantias constitucionais, como a privacidade e a proteção de dados pessoais - visto que o processo pelo qual se dá essa forma de publicidade envolve a coleta e tratamento de dados pessoais. Por essa razão, reforça-se a tutela e aplicação do direito à autodeterminação informativa, devolvendo ao indivíduo o controle sobre seus dados e informações comportamentais. Além do mais, considerando a exploração das vulnerabilidades do usuário por meio da coleta de dados comportamentais, pode-se ainda discutir se tal prática não seria considerada abusiva sob à ótica do Código de Defesa do Consumidor.

A prática de direcionamentos comportamentais é alvo de preocupação em diversos países, sendo que alguns já contam com normativas, guias de boas práticas, auto-regulações e escritórios voltados para disciplinar a prática da Publicidade Comportamental Online. Um exemplo é o “Guia de Boas Práticas de Comunicações de Marketing Digital e Publicidade Comportamental Online no Âmbito da Auto-Regulação” do ICAP (Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial) de Portugal que tem como referência o DMC – *Digital Marketing Communications* e o OBA –

Online Behavioural Advertising – elaborados pela EASA (*European Advertising Standards Alliance*). O Guia apresenta as principais linhas de atuação no âmbito da auto-regulação no espaço digital, com o objetivo de salvaguardar nas comunicações e publicidades digitais e online o respeito pelo usuário/consumidor, a transparência nas ações, a responsabilidade alicerçada em padrões éticos globais.

Considerando o profundo impacto das novas tecnologias na vida humana, na forma com que pensamos, decidimos, agimos e enxergamos a nós mesmos e a realidade, autores advertem que o uso indiscriminado e altamente intrusivo da técnica de *Online Behavioural Advertising* (OBA) pode acarretar em ato de violência à dignidade da pessoa humana, na medida em que é capaz de pôr em xeque a sua autonomia. Sem o exercício de garantias constitucionais como autonomia, privacidade, igualdade e autodeterminação informativa, não haverá espaço para o livre desenvolvimento da personalidade; mas, ao contrário, se propiciará um ambiente inteligente propício para um desenvolvimento livre da personalidade.

REFERÊNCIAS

AFFECTIVA. **Afectiva Automotive AI**. Disponível em:

<<https://www.affectiva.com/product/affectiva-automotive-ai-for-occupant-monitoring/>>. Acesso em 22 jul. 2021.

ARGENTINA. **Ley nº 25.326, promulgada parcialmente el octubre 30 de 2000**. Ley de Protección de los Datos Personales. Disponível em: <https://www.oas.org/juridico/PDFs/arg_ley25326.pdf>. Acesso em 20 de jun. 2021.

BAUMAN, Zygmunt. **44 cartas do mundo líquido moderno**. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

BAUMAN, Zygmunt. **Vida Para Consumo: A transformação das pessoas em mercadorias**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

BECK, Ulrich. **Metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade**. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

BIONI, Bruno Ricardo. **Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

BIONI, Bruno Ricardo. Legítimo interesse: aspectos gerais a partir de uma visão obrigacional. In: MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo; SARLET, Inlgo Wolfgang; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz (Coord.). **Tratado de proteção de dados pessoais**. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

BOERMAN, Sophie C ; KRUIKEMEIER, Sanne; ZUIDERVEEN BORGESIJUS, Frederik. Online Behavioral Advertising: A Literature Review and Research Agenda. **Journal of advertising**, v. 46, n. 3, p. 363-376, July 2017, p. 363-364. DOI: 10.1080/00913367.2017.1339368. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00913367.2017.1339368?needAccess=true> Acesso em: 14 jul. 2020.

BRASIL. Senado Federal. **Proposta de Emenda à Constituição n° 17/2019**. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=14B903F9ADB73123B5E5E441CA4CEBA0.proposicoesWebExterno2?codteor=1773684&filenome=PEC+17/2019>. Acesso em: 20 de abril de 2021.

BRASIL. Presidência da República. **Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível em :<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm>. Acesso em: 22 jul. 2021.

CANADA. Office of the Privacy Commissioner of Canada. **Policy position on online behavioural advertising**. December 2015. Disponível em: <https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/technology/online-privacy-tracking-cookies/tracking-and-ads/bg_ba_1206/>. Acesso em 23 jul. 2021.

CASTELLS, Manuel. **A galáxia da internet**: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. 20.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019.

FLORIDI, Luciano. Introduction. In: FLORIDI, Luciano (Ed.). **The Onlife Manifesto**. Springer International Publishing. Kindle Edition. 2015. Position 227.

FLORIDI, Luciano. **The Fourth Revolution**: How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Londres: Oxford University Press, 2014.

FLORIDI, Luciano; FRISCHMANN, Brett; ZUBOFF, Shoshana. Panel Discussion “Online Targeted Advertising and Human Dignity”. Organized Leiden University. **Youtube** (60min.). 29 apr. 2021. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=Vk9lfveiLeU&t=5123s> >. Acesso em: 22 jul. 2021.

GALLI, Frederico. Online Behavioural Advertising and Unfair Manipulation Between the GDPR and the UCPD. In: EBERS, Martin; GAMITO, Marta Cantero (Org.). **Algorithmic Governance and Governance of Algorithms**: Legal and Ethical Challenges. Switzerland: Springer, 2021.

HAM, Chang-Dae; NELSON, Michelle R. The role of persuasion knowledge, assessment of benefit and harm, and third-person perception in coping with online behavioral advertising. **Computers in human behavior**, v. 62, p. 689-702, Sept. 2016, p. 689. Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563216302485?via%3Dihub>
Acesso em: 14 jul. 2021.

HILDEBRANDT, Mireille. **Smart Technologies and the End(s) of Law**. Cheltenham: Edward Elgar, 2015.

HILDEBRANDT, Mireille The Public(s) Onlife A Call For Legal Protection by Design. In: FLORIDI, Luciano (Ed.). **The Onlife Manifesto**. Springer International Publishing. Kindle Edition. 2015.

HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. **Teoria geral do direito digital: transformação digital: desafios para o Direito**. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

HONG KONG. Hong Kong Office of the Privacy Commissioner for Personal Data. **Online Behavioural Tracking**. April, 2014. Disponível em:
https://www.pcpd.org.hk/english/resources_centre/publications/files/online_tracking_e.pdf. Acesso em: 14 jul. 2021.

LÉVY, Pierre. **O que é virtual?** 2. ed. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 2011.

LIMA, Caio César Carvalho. Capítulo II: Do tratamento de dados pessoais. In: MALDONADO, Viviane Nóbrega; BLUM, Renato Opice (Coord.) **LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais comentada**. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, Subcapítulo:1.4.

MENDES, Laura Schertel; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz; FONSECA, Gabriel Campo Soares da. O Supremo Tribunal Federal e a proteção constitucional dos dados pessoais: rumo a um direito fundamental autônomo. In: MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo; SARLET, Inlgo Wolfgang; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz (Coord.). **Tratado de proteção de dados pessoais**. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

MÉXICO. **Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados**. Publicada en 26 de enero de 2017. Disponível em:
<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017>. Acesso em: 20 jul. 2021.

OHLHEISE, Abby. TikTok changed the shape of some people's faces without asking. **MIT Technology Review**. June 10, 2021. Disponível em: <
<https://www.technologyreview.com/2021/06/10/1026074/tiktok-mandatory-beauty-filter-bug/>>. Acesso: 20 de jul. 2021.

PERU. **Ley nº 2973, de 03 de julio de 2011.** Ley de Protección de Datos Personales. Disponível em: < <https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf>>. Acesso em 20 de jun. 2021.

PINHEIRO, Patricia Peck. **Proteção de Dados Pessoais.** 3. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021.

PORTUGAL. ICAP. **Guia de Boas Práticas de Comunicações de Marketing Digital e Publicidade Comportamental Online no âmbito da Auto-Regulação.** 2014.

Disponível em <https://auto-regulacaopublicitaria.pt/wp-content/uploads/2017/07/GUIA_VERSAO_FINAL.pdf>. Acesso em 25 jul. 2021.

PURDY, Mark; ZEALLEY, John; MASELI, Omaro. The Risks of Using AI to Interpret Human Emotions. **Harvard Business Review.** November 18, 2019. Disponível em: <<https://hbr.org/2019/11/the-risks-of-using-ai-to-interpret-human-emotions>>. Acesso em 22 jul. 2021.

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. **Ley nº 17.838, publicada el 1º el octubre 2004.** Ley de Protección de datos personales para ser utilizados en informes comerciales y acción de Habeas Data. Disponível em: < <http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/U4%20Ley%2018.331%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos%20Personales%20y%20Acci%C3%B3n%20de%20Habeas%20Data.pdf>>. Acesso em: 20 jun. 2021.

RODOTÀ, Stefano. **A vida na sociedade da vigilância:** privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

RUARO, Regina Linden; MACHADO, Fernando Inglez de Souza. Publicidade Comportamental, Proteção de Dados Pessoais e o Direito Do Consumidor. **Conpedi Law Review.** Braga – Portugal, v. 3, n. 2, Jul./Dez. 2017.

SARLET, Ingo Wolfgang. Fundamentos Constitucionais: o direito fundamental à proteção de dados. In: MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo; SARLET, Ingo Wolfgang; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz (Coord.). **Tratado de proteção de dados pessoais.** Rio de Janeiro: Forense, 2021.

SIEGEL, Eric. **Análise preditiva:** o poder de prever quem vai clicar, comprar, mentir ou morrer. Trad. Wendy Campus. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017.

THE ONLIFE INITIATIVE. The Onlife Manifesto. In: FLORIDI, Luciano (Ed.). **The Onlife Manifesto.** Springer International Publishing. Kindle Edition. 2015.

UNIÃO EUROPEIA. Article 29 Working Party. **Opinion 2/2010 on online behavioural advertising (WP 171),** 22 June 2010. Disponível em: < http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm>. Acesso em 20 jul. 2021.

UNIÃO EUROPEIA. **Parlamento Europeu e do Conselho. Diretiva 2016/680 de 27 de abril de 2016.** Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=PT> Acesso em: 22 jul. 2021.

UNIÃO EUROPEIA. Article 29 Data Protection Working Party. **Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679.** Disponível em: <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053>. Acesso em 23 jul. 2021.

VIEIRA, Tatiana Malta. **O direito à privacidade na sociedade da informação:** Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2007.

ZUBOFF, Shoshana. Opinion. You Are Now Remotely Controlled: Surveillance capitalists control the science and the scientists, the secrets and the truth. **The New York Times.** Jan. 24, 2020. Disponível em: < <https://nyti.ms/2NVh1eH>>. Acesso em 22 jul. 2021.